

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Yandashova Dilniso

doktorant

Navoiy davlat pedagogika universiteti

Navoiy, O'zbekiston

diliyandashova@gmail.com

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA "HIJRON" KONSEPTINING LISONIY VOQELANISHI

ANNOTATSIYA

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ko'plab sohalarida o'zgarishlar bo'layotganligi bilan bir qatorda, tilshunoslikda ham yangicha yo'nalishlarga jiddiy to'xtalib, ularning fanga kirib kelishi va amalda qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ilmiy-uslubiy qo'llanmalar, monografiyalar chop etilmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning asosiy sohalaridan biri bo'lgan lingvokulturologiyaning asosiy birligi hisoblangan madaniy konseptlar va ularning lisoniy voqelanishi borasida so'z yuritilgan. Konseptning bevosita til va madaniyatning kesishuvida paydo bo'lganligi, xalqning milliy qarashlari asosida yuzaga kelganligi ma'lum. Madaniy konsept mental birlik hisoblangani sababli uning turlari ham mavhum hisoblanadi. Madaniy konseptlardan aynan "hijron" konseptining Abdulla Oripov lirikasida qo'llanilishi, uning lisoniy voqelanishi haqida so'z yuritilgan. Madaniy konseptning Abdulla Oripov she'riyatida ifodalanishi va ularning lingvomadaniy jihatlari tahlil qilingan. Mazkur maqolada konsept haqida chet el tilshunos olimlarining fikrlari, o'zbek tilshunoslarining qimmatli fikrlari asosida "hijron" madaniy konsepti tahlil qilingan. Rus hamda o'zbek tilshunos olimlarining konsept borasidagi tadqiqotlari, qimmatli fikrlari iqtibos sifatida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Individual uslub, konseptual olam, madaniy konsept, tafakkur, konseptosfera, yadro, periferiya, lisoniy voqaelanish, madaniyat.

Яндашова Дилнисо

докторант

Навоийский государственный педагогический университет

Навои, Узбекистан

diliyandashova@gmail.com

ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ “ХИДЖРАН” В ПОЭЗИИ АБДУЛЛЫ АРИПОВА

АННОТАЦИЯ

Помимо того, что в нашей стране за последние годы произошли изменения во многих областях, в лингвистике также проводится большое количество исследований, в которых делается серьезный акцент на новых направлениях, связанных с их внедрением в науку и практическим применением. Издаются научно-методические пособия, монографии. В данной статье рассматриваются культурные понятия и их языковая реализация, которые считаются основной единицей лингвокультурологии, одной из основных отраслей современной лингвистики. Известно, что понятие возникло непосредственно на пересечении языка и культуры, возникло на основе национальных воззрений народа. Поскольку культурная концепция считается ментальной единицей, ее типы также считаются абстрактными. Из культурных понятий выделяется именно использование понятия “Хиджра” в лирике Абдуллы Арипова, его языковая реализация. Проанализированы выражения культурной концепции в поэзии Абдуллы Арипова и их лингвокультурные аспекты. В данной статье анализируется культурная концепция “хиджра” на основе мнений зарубежных лингвистов о концепции, ценных отзывов узбекских лингвистов. В качестве цитат приводятся исследования, ценные мысли русских и узбекских лингвистов по поводу концепции.

Ключевые слова: индивидуальный стиль, концептуальная вселенная, культурная концепт, мышление, концептосфера, ядро, периферия, языковая событийность, культура.

Yandashova Dilniso

Doctoral student

Navoi State Pedagogical University

Navoi, Uzbekistan

diliyandashova@gmail.com

THE LINGUISTIC REALIZATION OF THE CONCEPT OF “HIJRAN” IN THE POEM BY ABDULLAH ORIPOV

ABSTRACT

In addition to the fact that our country has been changing in many areas in recent years, a lot of research has been carried out in linguistics, which seriously touches on new directions and is associated with their penetration into science and practical application. Scientific and methodological manuals, Monographs are published. This article talks about cultural concepts and their linguistic phenomena, which are considered the main unit of linguoculturology, one of the main areas of modern linguistics. It is known that the concept arose directly at the intersection of language and culture, based on the national views of the people. As the cultural concept is considered a mental unit, its types are also abstract. It is from cultural concepts that the concept of “hijran” is used in the lyrics of Abdullah Oripov, its linguistic phenomena are mentioned. The representation of the cultural concept in Abdullah Oripov’s poetry and their linguistic aspects have been analyzed. This article analyzes the cultural concept of “hijran” on the basis of the opinions of foreign linguists and valuable opinions of Uzbek linguists about the concept. The concept research of Russian and Uzbek linguistic scientists has been cited as a valuable quote.

Keywords: Individual style, conceptual universe, cultural concept, thinking, conceptosphere, core, periphery, linguistic realization, culture.

KIRISH

Badiiy matning yaratilishida har bir ijodkorning individual uslubi, konseptual olami muhim ahamiyat kasb etadi. Til va tafakkur o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, tafakkur so‘z orqali yuzaga keladi. Til va tafakkur ongning uzviy bog‘liq bo‘lgan ikki qismi bo‘lib, tafakkur tilda namoyon bo‘ladi va natijada konseptual olam, konseptual manzara yuzaga keladi. Til – dunyoni anglash uchun, anglagan bilimlarimizni esa kelajak avlodga yetkazish uchun yaratilgan vosita hisoblanadi. N.Mahmudov ta’biri bilan aytganda, til insonga Allohni va olamni anglash uchun berilgan [1, 37]. Shunday anglashlar konseptual olamni yuzaga chiqaradi. Konseptual olam esa bevosita, konseptlarni yuzaga keltiradi. Badiiy matn yaratilishida ijodkorning psixolingvistik yondashuvi ham bevosita olamning konseptual manzarasi orqali yuzaga keladigan madaniy konseptlar bilan uyg‘unlashib, bir butunlikni hosil qiladi. Z.D.Popova va I.A. Sterninlarning fikricha, tasavvur konseptning tipi sifatida tilda semantikani leksik birliklarda obyektivlashtiradi, so‘zning lug‘atda berilgan ma’nosi tasavvurni aniq yuzaga chiqaradi, bunda nominativ birlikning

hissiy idrok etiluvchi barcha belgilari sanab o'tiladi [2, 82]. Haqiqatdan ham yuqoridagi fikrlar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, insonning tasavvuri va hissiy idroki orqali aynan madaniy konseptlar yuzaga keladi. Maqolada so'z yuritmoqchi bo'lganimiz "hijron" konsepti ham insonning ichki tuyg'ulari hisoblangan muhabbat, sevis, ayriqlik kabi tuyg'ulari bilan hamohang tarzda ijodkorning badiiy mahorati orqali misralarda o'z aksini topadi. Tilshunosligimizda konsept va uning bugungi kundagi ahamiyati borasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Darslik va qo'llanmalar, maqolalar e'lon qilingan. Sh.Usmanovning "Lingvokulturologiya" nomli darsligida ham konsept borasida ko'pgina fikrlar keltirilgan: Konsept lingvokulturologiyada eng faol qo'llaniluvchi birlik sanaladi. Konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o'ziga xos jihatlarini ifodalaydi [3, 45].

ASOSIY QISM

Har bir insonning konseptual olamida muhabbat, sog'inch, hijron bilan bog'liq anglashlari yotadi. Bularning barchasi madaniy konseptlardir. Avvalo, madaniy konseptlar inson ichki olamining mahsuli hisoblanib, hijron, dard, sog'inch kabi birliklarni o'z ichiga oladi. Lingvokulturologiyaning asosiy birligi bu madaniy konseptlar hisoblanadi. E.C. Kubryakova ta'kidlaganidek: "Konsept – mental tuzilma bo'lib, u turli tarkibdagi va ko'rinishdagi bilimlar kvanti yoki umumlashmasidir" [4, 14]. Darhaqiqat, madaniy konsept mavhum birlik, uni ko'rish ilojsiz, uni faqat qalb orqali his qilish mumkin. Bevosita madaniy konseptlar psixolingvistik tadqiqotlar va yondashuvlarning asosiy mavzusi bo'lib kelmoqda. Madaniy konsept bu madaniyat bilan chamcharchas bog'liq. Konseptning tuzilishi nihoyatda murakkab. U bir tomondan madaniyatga, bir tomondan tilga bog'liq. Madaniy konseptlar insonning ichki his tuyg'ulari, psixologik holatlaridan kelib chiqib yuzaga keladigan birlik hisoblanadi. Madaniy konsept bevosita insonning ichki olami bilan bog'liq. Yu.S.Stepanovning fikricha, konseptlar nafaqat fikrlanadilar, balki ular his qilinadi. Aynan his qilinadigan konseptlar – madaniy konseptlardir [5, 200]. Quyida fikr yuritmoqchi bo'lganimiz "hijron" konsepti ham insonning qalbidagi muhabbat, sog'inch kabi tuyg'ulari orqali yuzaga keladigan ichki bir tuyg'udir. O'zbek she'riyatining yorqin siymosi Abdulla Oripov ijodida "hijron" konsepti salmoqli o'rin egallaydi. Abdulla Oripovning "Yomg'irli kun edi..." nomli she'rida "hijron" konsepti qo'llanilgan bo'lib, bu shunchaki bir tushuncha emas, balki ijodkorning teran anglashlarining ifodasi o'laroq yuzaga kelgan ichki his-tuyg'ularning ifodasidir [6, 157].

Yomg'irli kun edi.

Atrof jim, sokin,

Ma'yus ko'zlaringga boqardim sarmast.

Sekin shivirlading: – Boqmagil, yigit,

Sevging menga yangilik emas...

Yomg'ir ham tinmadi o'sha kuni hech,

U ham quvolmadi ko'zdan hobingni

Sovuq, rutubatli xonamga shu kech

*Olib qaytdim iztirobingni.
Tunda ham jimgina yosh to'kdi osmon,
U mening holimga yig'lar edi, bas!
Bas, do'stim, meni deb chekmagil fig'on,
Sening ko'z yoshing ham yangilik emas.*

Yuqoridagi misralarda qo'llangan *ma'yus ko'zlar, yomg'irli kun, jim, sokit, sovuq, rutubatli, iztirob, fig'on, ko'zyosh* so'zlari o'quvchining shuurida hijron, umidsizlik kabi tushunchalarni yuzaga keltiradi. Yuqoridagi so'zlar orqali "hijron" konsepti ifodalanmoqda. Ma'lumki, so'zlar o'z ma'nosi bilan inson psixikasiga ta'sir etish xususiyatiga ega [7, 68]. "Hijron" konseptini lingvofalsafiy va lingvokulturologik jihatdan tahlil qilish jarayonida psixofiziologik va emotsional holatlar orqali ifodalangan matnlarni tahlil qilish bilan uning asl mohiyatini anglash mumkin. Shu bilan birga, "hijron" konsepti "armon", "dard", "baxtsizlik" konseptlari bilan uzviy bog'langan holda matnlarda ifodalanishi ham mumkin.

Abdulla Oripovning birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning xotirasiiga bag'ishlab yozgan "Mangulik" nomli she'rida ham "hijron" konseptiga keng o'rin beriladi. Masalan: *Go'yo g'am seliga botdim, Alam bo'g'zimizda achchiq va taxir, Hijron oloviga barchani tashlab* kabi misralarda hijron konsepti ifodalangan. *G'am seli, hijron olovi, alamning achchiq va taxir ekanligi* kabi birikmalar orqali hijron konsepti ifodalanmoqda. Bugungi kunda tilshunoslik sohasi rivojlangani sari, bu yo'nalish bilan birga yana yangicha sohalar vujudga kelmoqda. Lingvokulturologiya shu soha bo'lsa, uning asosiy birligi madaniy konsept hisoblanadi. Abdulla Oripov ijodi falsafiy xarakterga ega ekanligi uchun ham unda madaniy konseptlar va ularning turli ko'rinishlarini uchratish mumkin. Aynan, "hijron" konsepti shoir ijodida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. A.Oripov "*Yondimu va lekin hijron tunida*" sarlavhali she'rida ham "hijron" konseptiga keng o'rin berilgan. Aslini olganda, hamisha to'g'ri so'zni aytgan, halol yashagan insonga hayot oson bo'lmagan. Abdulla Oripov hayoti haqida ham shunday deyish mumkin. Uning misralarida vafo va xiyonat, hijron, yaxshilik va yomonlik hamisha kurashda tasvirlanadi. Bunday tasvirlar esa madaniy konseptlarning yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Madaniy konseptlar asosan birikma holida vujudga keladi, biroq ba'zi o'rinlarda so'zlarning yakka holda qo'llanishi orqali ham madaniy konsept ifodalanadi. Aynan shunday konseptlarni Abdulla Oripovning falsafiy ma'noga yo'g'rilgan ayrim to'rtliklarida ham ko'rish mumkin:

*Oftob botib ketdi, egildi boshim,
Yulduzdek sochildi ko'zimdan yoshim.
Hajringda bag'rimni yerga berurman,
Tun bir lahad bo'lsa, oy qabrtoshim.*

Yuqoridagi misralarda hijron, armon tasvirini ifodalashda qora bo'yoqlardan ko'p foydalanilgan, ya'ni salbiy his – tuyg'ularni ifadolovchi birliklarga keng to'xtalib o'tilgan. Oftobning chiqishi emas, balki uning botishi ham aslida oshiq uchun hijronli kunlarning ifodasi hisoblanadi. She'riy misralarda ko'p o'rinlarda

oshiqning muhabbat bilan go'yoki osmonda uchayotganligi tasviri keltiriladi, biroq yuqoridagi misrada hijron, hajr tufayli bag'rini yerga berish holati ham hijron konseptini ifodalamoqda. *Ko'zyosh, tun, lahad, qabrtosh* kabi birliklarning qo'llanilishi ham baxtsizlikning, hijronning belgisi aslida. Hijron konsepti yadrosida ko'zyosh, hajr, tun turibdi, yer, lahad, qabr birliklari esa uning periferiyasida joylashadi. Zamonaviy tilshunoslik bugungi kunda rivojlanayotgan sohalardan biri sifatida ta'kidlaydigan bo'lsak, madaniy konseptlar birikma ko'rinishda asosan metaforik mazmun ifodalaydigan birlik hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, madaniy konseptlarni tahlil qilishda, har bir ijodkorning assotsiativ tafakkuri muhim ahamiyatga ega. Aynan biz fikr yuritayotgan madaniy konsept bu bevosita ijodkorning ichki olami bilan bog'liq tarzda yuzaga keladi. Misralarning mazmunini tushunishda assotsiativ-obrazli tafakkurning roliga baho berar ekan, D.Xudoyberganova shunday deydi: "Metaforik mazmunli matnlarni tushunishda assotsiativ tafakkur zaruriy omillardan biri sifatida amal qiladi. Bu kabi matnlar mutolaasida "matn ichidagi matn", ya'ni yashirin propositiv strukturalar munosabatidan kelib chiquvchi global mazmun retsipient tomonidan assotsiativ tafakkur asosida tiklanishi lozim" [8, 135]. Darhaqiqat, madaniy konseptning ifodalanishi va uning mazmunini ochib berishda assotsiativ tafakkur muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniy konseptni ifodalashda nazarda tutilgan har qanday yashirin ma'no assotsiativ tafakkur orqali yuzaga chiqadi. Abdulla Oripovning she'rlarida esa bunday konseptlar ifoda etilgan misralar o'rni salmoqli sanaladi. Uning "Sevgi o'limi" sarlavhali she'rida ham "hijron" konsepti ifodalangan.

XULOSA

Demak, shoirning yuqorida tahlil qilganimiz she'rlari orqali "hijron" konseptining kognitiv-semantik tahlilini ko'rib chiqdik. Madaniy konsept bu avval ham ta'kidlanganidek mental birlik sanaladi. S.G. Vorkachev ta'kidlashicha, konsept lisoniy ifodaga ega bo'lgan, yuksak ma'naviy qadriyatlarga yo'naltirilgan va etnomadaniy o'ziga xoslik bilan ajralib turadigan jamoaviy ong birligi sifatida lingvomadaniyatshunoslikning ham asosiy birligi hisoblanadi. Konsept – lingvomental darajani sintezlovchi, tushuncha va mazmundir [9, 6]. Madaniy konsept bevosita insonning ichki his-tuyg'ulari, ongi va tafakkuri orqali anglaganlarining bevosita qalb orqali so'zdagi ifodasidir. Madaniy konseptning mohiyati tushunchaga nisbatan birmuncha keng, sababi u tilda oddiy ifoda etiladigan tushuncha emas, balki his-tuyg'ular jamlanmasining tilda namoyon bo'lishidir. Madaniy konseptni har bir ijodkor turlicha ko'rinishlarda talqin qiladi. Tadqiqotchilar ham o'z nuqtayi – nazaridan kelib chiqib misralarda ifodalangan madaniy konseptlarni tahlilga tortadi. Abdulla Oripov falsafiy ifodalarga yo'g'rilgan misralari orqali madaniy konseptlarning turlicha ko'rinishlarini, turlarini o'z misralarida keltirib o'tgan. Madaniy konsept insonning ichki olami, his – tuyg'ularining misralardagi in'ikosidir.

Iqtiboslar/Сноски/ References

1.N.Mahmudov. O'zbek tili xalq ruhining ko'zgusi. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi "Sog'lom avlod uchun" jurnali, 2016, 9-son.– B.37.

2.Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Учебное издание. - Москва: Восток-Запад, 2007. – С.82. (Popova Z.D., Sternin I.A. Kognitivnaya lingvistika. Uchebnoe izdanie.- Moskva: Vostok-Zapad, 2007.– S.82.)

3.Usmanova Sh. Lingvokulturologiya.–T., 2019.–B.45.

4.Кубрякова Е. С. Язык и знание (на пути знание о языке части речи с когнитивной точки зрения роль языка в познание мира).– М: Языки славянской культуры, 2004.–S.14. (Kubryakova E.C. Yazik I znanie (na puti znanie o yazike chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya rol yazika v poznanie mira). – М: Yaziki slavyanskoj kulturi, 2004.– S. 14.)

5.Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М: АСТ, С.200.(Stepanov Yu.S. Konstanti. Slovar russkoj kulturi. Opit issledovaniya. – М: AST, S.200.)

6.Oripov A. Yillar armoni. T: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1987. – B.157.

7.Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. Monografiya. –T: Fan, 2013.– B.68.

8.Xudoyberganova D. Badiiy matnning antroposentrik tadqiqi: Filol.fan.dokt ... diss. – T: Fan, 2014.– B.135.

9.Воркачев С.Г. Лингвокультурный концепт: типология и области бытования. –Волгоград: ВолГУ, 2007.– С.6.(Vorkachev S.G. Lingvokulturniy konsept: tipologiya I oblasti bitovaniya. – Volgograd: VolGU, 2007.– S.6.)

